

КАТАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ КЕТОНОВ В ПРИСУТСТВИИ ФЕНИЛАЦЕТИЛЕНА ПРОЦЕСС АЛКИНИЛИРОВАНИЯ

1. Юлдашева Нигора Турсунбоевна

2. Абдурахмудов Нурбек

3. Мавлонбаев Мусожан

1. Преподаватель химии Наманганского инженерно-строительного института

2,3. Студент Наманганского инженерно-строительного института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7799318>

В молекуле ацетиленовых спиртов имеется несколько реакционных центров, таких как на основе соединений ряда различают различные виды, применяемые в промышленности и сельском хозяйстве синтезированы биологически активные вещества Включение различных радикалов в молекулу асимметричная реакция консервативных третичных пропаргиловых спиртов с фенилацетиленом на основе которых осуществлялся синтез винилоксиэфиров, из которых портной в промышленности используются в качестве агентов, ингибиторов, биоцидов и ионитов.

В данной работе впервые использована различная (алифатическая, циклическая, ароматическая, гетероциклическая) природа кетонов, имеющих $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} / \text{KO}$. фенилацетилен с использованием каталитической системы Синтез ароматических ацетиленовых спиртов изучен на основе реакции с.

1 (R= Me, R'= Me)

2 (R= Me, R'= Et)

3 (R= Me, R'= Pr)

4 (R= Me, R'= Bu)

5 (R= Me, R'= ^tPr)

6 (R= Me, R'= ^{tr}Bu)

7 (R= Me, R'= ^cPr)

8 (R= Me, R'= ^cPt)

9 (R= Me, R'= Ph)

10 (R= Me, R'= Fu)

11 (R= Me, R'= Th)

- 12** (R= Me, R'= Py)
13 (R= Et, R'= Et)
14 (R= ⁱPr, R'= ⁱPr)
15 (R= ^cPr, R'= ^cPr)
16 (R= Ph, R'= Ph)
17 (RR'= ^cPt)

18 (RR'= ^cHe)
19 (RR'= Me^cHe)
20 (RR'= MeⁱPr^cHe)
21 (RR'= Me^{vic}He)
22 (RR'= ^cAd)

Диметилкетон, метилэтилкетон, метилпропилкетон, метилбутилкетон, метилизопропилкетон, метилтретбутилкетон, метилциклопропилкетон, метилциклопентилкетон, метилфенилкетон, метилфурилкетон, метилтиенилкетон, метилпиридилкетон, диэтилкетон, диизопротилкетон, дициклопропилкетон, дифенилкетон, циклопентанон, циклогексанон, метилциклогексанон, ментон, камфора, адамантаноны с фенилацетиленом соответствующие ароматические ацетиленовые спирты(1-22)по реакции алкинирования -2-метил-4-фенилбутин-3-ол-2, 3-метил-1-фенилпентин-1 ол-3, 3-метил-1-фенилгексин-1-ол-3, 3-метил-1-фенилгептин-1-ол-3, 3,5 диметил-1-фенилгексин-1-ол-3, 3,4,4-триметил-1- фенилпентин-1-ол-3, 2-циклопропил-4-фенилбутин-3-ол-2, 2-циклопентил-4-фенилбутин- 3-ол-2,2,4-дифенилбутин-3-ол-2,2-(фуранил-3)-4-фенилбутин-3-ол-2,4-фенил-2-тиенил- 3)бутин-3-ол-2, 4-фенил-2-(пиридинил-4)бутин-3-ол-2, 3-этил-1 фенилпентин-1-ол-3, 3-изопротил-4-метил-1-фенилпентин-1-ол-3, 1,1-дициклопропил-3 фенилпропин-2-ол-1, 1,1,3-трифенилпропин-2-ол-1,1-(2фенилэтинил) циклопентанол, 1-(2-фенилэтинил) циклогексанол, 2-метил-1-(2 фенилэтинил) циклогексанол, 2-изопротил-5- метил-1-(2-фенилэтинил)циклогексанол, 1,7,7-триметил-2-(2-фенилэтинил) бицикло[2.2.1] гептанол-2 и 2 фенилэтинилтрицикло [3,3,1.03,7]нонанол-2 были синтезированы и определен диапазон их эффективности.

References:

1. М. Асқаров, О. Ёриев, Н. Ёдгоров Полимерлар физикаси ва химияси. Тошкент. „Ўқитувчи“.
2. Слоним И. Я. Определение строения мочевины формальдегидных смол циклоцепной структуры методом ЯМР 13С. Журнал ВМС Сер. А. 1988 N10.
3. Сайфиддинов, О., Ғойипов, А., & Рахмонов, Д. (2022). Композицион фенол-формальдегид смолаларини термик хоссаларини ўрганиш. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(23), 99-102.

4. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎҒИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24).
5. Shamshidinov, I., Kodirova, G., Sayfiddinov, O., & Zakirov, M. (2022). METHOD OF APPLICATION OF BIOGUMUS AS WELL AS OBTAINING LIQUID BIOORGANOMINERAL FERTILIZERS FROM RAIN WORM BIOGUMUS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 2(10), 40-46.
6. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., Nishonov, A., & Sayfiddinov, O. (2022). Марказий Қизилқум фосфоритлари асосидаги экстракцион фосфат кислотадан юқори сифатли аммоний фосфатлари олиш. *Science and innovation*, 1(A4), 150-160.
7. Сайфиддинов, О., & Хусанбоев, З. (2022). ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА ТИББИЁТ СОҲАСИДА "CARE HELPER" ЛОЙИҲАСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ. *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 1(2), 42-45.
8. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎҒИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24).
9. Турсунбоев, Х., & Сайфиддинов, О. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НЕХИМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 434-438.
10. Нажмиддинов, Р. Ю., Шамшидинов, И. Т., Нишонов, А. А., & Сайфиддинов, О. О. МАРКАЗИЙ ҚИЗИЛҚУМ ФОСФОРИТЛАРИ АСОСИДАГИ ЭКСТРАКЦИОН ФОСФАТ КИСЛОТАДАН ЮҚОРИ СИФАТЛИ АММОНИЙ ФОСФАТЛАРИ ОЛИШ. *Achemistry*, 150.
11. Сайфиддинов, О., & Юсупов, И. (2022). ПОЯВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУМАГИ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(27), 129-132.
12. Ikramov, M., & Sayfiddinov, O. (2022). ORGANIK KISLOTALAR ASOSIDA POLIEFIR OLISHNI TADQIQ ETISH. *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 1(6), 210-212.
13. Eminov, A., Jumanov, Y., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). O'ZBEKISTON KAOLINLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. *Science and innovation*, 1(A6), 367-373.
14. Сайфиддинов, О., & Усканбеков, О. (2022). НАНО-ЗАРРАЧАЛАРНИНГ ХОССАЛАРИИ ЎРГАНИШ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 18-22.
15. Eminov, A., Jumanov, Y. U., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). PROSPECTS FOR THE USE OF KAOLINS OF UZBEKISTAN. *Science and Innovation*, 1(6), 367-373.
16. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., & Sayfiddinov, O. (2022). PURIFICATION OF PHOSPHORIC ACID FROM IMPURITIES IN THE EXTRACTION PROCESS AND RESEARCH OF OBTAINING HIGH-QUALITY NITROGEN-PHOSPHORIC FERTILIZERS. *Models and methods in modern science*, 1(16), 86-99.